

ANÁLISE E COMPREENSÃO DA OPERAÇÃO LOGÍSTICA NO MODELO CROSSDOCKING: UM ESTUDO CASO DE MOVIMENTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE PROCESSOS

Carlos Gabriel dos Santos Barroso Rivêra, FATEC Zona Leste, carlos.rivera@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Moraes, FATEC Zona Leste, roberto.morais@fatec.sp.gov.br

João Roberto Maiellaro, FATEC Zona Leste, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

Victor Tessaro de Almeida, FATEC Zona Leste, victor.almeida15@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Em um mundo globalizado, a previsão e o estudo com o menor custo se faz necessário para potencializar algum processo, atividade e conseqüentemente, impulsionar o crescimento das organizações. Os estudos, análises e consultorias sempre demandavam altos custos e os resultados nem sempre eram os esperados pela organização ou cobriam o investimento feito pela empresa. Este artigo tem como objetivo analisar a operação de crossdocking de uma empresa multinacional através de um estudo de caso sobre a movimentação entre os processos recorrentes do sistema. Para isso, foi realizado foi levantado valores medianos em cada processo, a partir da análise presencial sobre cada processo, após isso, os dados foram analisados e imputados dentro de um software específico de simulação, chamado ARENA, e a partir dos resultados, se foi proposto melhorias que vão desde apenas melhorar a eficiência do processo, medida a partir do aumento de saídas de produtos da operação, com o aumento do custo de operação e até mesmo, a partir da realocação dos funcionários a partir de um determinado horário, com o objetivo de reduzir o gargalo e conseqüentemente, aumentar a eficiência.

Palavras-chave. *Cross-docking; Gargalo; Processo; Arena.*

ABSTRACT. In a globalized world, the forecast and the study with the lowest cost is necessary to enhance some process, activity, and consequently, boost the growth of organizations. The studies, analysis and consulting always demanded high costs and the results were not always the ones expected by the organization or covered the investment made by the company. This article aims to analyze the cross-docking operation of a multinational company through a case study on the movement between the recurring processes of the system. For this, it was performed a median value survey in each process, from the on-site analysis of each process, after that, the data was analyzed and imputed within a specific simulation software, called ARENA, and from the results, it was proposed improvements that range from just improving the efficiency of the process, measured from the increase of outputs of products from the operation, with the increase of the cost of operation and even from the reallocation of employees from a certain time, with the goal of reducing the bottleneck and consequently, increase efficiency.

Keywords. *Cross-docking; Bottleneck; Process; Arena.*

1. INTRODUÇÃO

A busca pela eficiência dentro dos processos organizacionais são cada vez mais constantes, dentro de um mercado cada vez mais competitivo e acirrado, empresas buscam soluções que além de satisfazerem suas metas e atingirem os objetivos propostos, pretendem utilizar de ferramentas ou de ativos humanos que possuam o menor custo possível, ou apresentem o resultado esperado que supra o

investimento inicial.

Buscando compreender e analisar a execução de algum processo, observou-se como objeto de estudo uma operação em uma empresa de grande porte atuante no ramo de logística e cadeia de suprimentos voltado para crossdocking que presta serviços para uma empresa de e-commerce com gerenciamento do fluxo de processamento de produtos e transporte. A empresa para o presente estudo, possui o nome fictício de ABC. O processo em questão, foi avaliado de forma prática, com tempos estimados e busca de possíveis gargalos para resolução e, assim, estudar propostas de melhorias.

A empresa ABC, apresentava uma grande necessidade de estudo sobre o seu atual processo. Afinal, ela enfrentava diversas dificuldades em relação a eficiência, com uma operação full-time, isso é, em 3 turnos, seus líderes relatavam que os processos não terminavam no turno em que começavam, e esse efeito de atraso, acabava impactando no turno seguinte, e uma vez entrando nesse ciclo, o atraso operacional já fazia parte da rotina organizacional.

O objetivo do artigo é compreender se o software de simulação de processos de fluxos, usando como base, o estudo de caso da operação de crossdocking da empresa ABC, é adequado para soluções de gargalos operacionais e conseqüentemente, corte de gastos, além da identificação, solucioná-los, de acordo com a necessidade organizacional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 *Crossdocking*

Barroso (2001) define *crossdocking* como processamento de produtos que são recebidos em um certo local, como um Centro de Distribuição, que possuem o mesmo destino em comum, enviados impreterivelmente e com tempo mínimo de margem, sem a necessidade de armazenagem e lincando o conhecimento dos produtos e sua chegada com sua saída e seus destinos com total coordenação do fluxo de informações.

Já Lima (2014) conceitua *crossdocking* como uma modalidade de unificação, consolidação, roteirização e expedição da mercadoria até o consumidor, sem o serviço de armazenagem, com foco em uma estrutura operacional mais contida, permitindo a flexibilidade em casos de possíveis sazonalidades do mercado.

De acordo com Freitas (2018), *crossdocking* é a operação logística que acelera o fluxo de mercadorias, reduz os custos por condensar cargas e, idealmente, dispensa armazenagem de produtos, sendo como premissa básica, a rotatividade dos produtos que vêm de cada fornecedor para o consumidor final, sem estocar.

2.2 Gargalo

Sobre a definição de gargalo, Bechara (2011), em outras palavras, define que vale o mesmo que impedimento, barreira, entrave. Conceitua também determinada dificuldade no andamento de algum processo; obstáculo á continuação adequada de um curso ou percurso.

Goldratt e Cox (2002) ajudam a definir gargalos como os recursos com capacidade igual ou reduzida referente a demanda a ser atendida. Classificam também que, deve haver uma determinada restrição no processo produtivo [...]

2.3 Fila

Para Torres (1966) o conceito de fila “é o conjunto de regras que determinam a ordem em que os clientes são atendidos, onde há diversas possibilidades dessas regras como atendimento pela ordem de chegada, prioridade para determinadas categorias de clientes e etc.”

Também define as filas podem ser geradas quando unidades, que podem ser chamados de clientes, por exemplo, chegam a um determinado posto de serviço e não são atendidos prontamente, acarretando a espera. Também afirma que termo “fila” é empregado para todas as unidades, as que estão esperando e as que estão em atendimento e finaliza pontuando também que a falta de programação, onde na maioria dos casos é impossível de realizá-la, traria maior organização e sincronização entre a chegada e a prestação de serviços, eliminando possíveis filas.

Gavira (2003) define a formação da fila por aqueles elementos que esperam em linha para receber tal processo desejado e, dentro do sistema de filas inclui-se a fila em si, que engloba os elementos, o servidor ou prestador de serviços e qualquer componente que esteja recebendo tal tarefa no exato momento. Também pondera que a fila é resultado da falta de programação do sistema, pois caso fosse possível programar, haveria maior e melhor organização entre as chegadas e os serviços, evitando por completo a espera dos clientes. Todavia, ressalta que as chegadas e a prestação dos serviços acontecem de forma aleatória, inviabilizando programações exatas, além da fila de espera, que não inclui elementos em atendimento.

2.4 Picking

Sakaguti (2007) define o *picking* como um processo de remoção de itens do setor de estocagem para atendimento de um pedido em específico, além de representar o serviço básico que um armazém fornece ao cliente.

Medeiros (1999) define *picking* como a atividade de separação responsável pela coleta dos produtos de forma correta, nas quantidades corretas indicadas no pedido, a fim de satisfazer as necessidades do consumidor. Enfatiza também que tal atividade é considerada uma das mais críticas dentro de um armazém, já que de 30% a 40% do custo da mão-de-obra nesses espaços está associado ao processo de separação de pedidos.

2.5 Distribuição

Gouveia (1995) define a distribuição como estrutura e meios para atingir o cliente final, partindo do pressuposto de uma cadeia de informações, transportes e armazenagem que coloca bens e serviços a disposição do consumidor, onde representa atualmente de 20 a 30% dos custos do bem ou serviço em seu valor final.

Segundo a definição de Arbache (2011), distribuição pode ser nomeada também como distribuição física, logística de saída ou *outbound logistics*. Refere-se ao processo dedicado ao produto acabado, desde o seu processo de armazenagem ao momento que é entregue ao cliente, seja esse já em atendimento ou por contrato de fornecimento contínuo. Evidência que essa etapa da logística possui sempre uma grande importância, uma vez que essa atividade, muitas vezes, é a única avaliação do serviço percebida pelos clientes da distribuidora dos bens, ou seja, a distribuição, geralmente serve como a ponta final do bem (transportado) e do serviço (execução do processo de distribuição) prestado, ao consumidor no geral.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para uma melhor exatidão e tratamento dos dados coletados, o método de pesquisa usado foi o quantitativo, que, segundo Coelho (2019), é a pesquisa ideal para considerar elementos quantificáveis, ou seja, analisar os fenômenos a partir de quantificações, através de ferramentas estatísticas. Coelho (2019) reforça que, os pesquisadores e coletadores, não devem analisar os dados de forma subjetiva, e sim neutra gerando tabelas e gráficos.

Estudo de caso, de acordo com Gil (2008), é a modalidade de pesquisa amplamente utilizada em ciências biomédicas ou sociais. Tem por objetivo, um estudo profundo e cansativo de um ou poucos objetos, para que se possa absorver o conhecimento buscado sobre a tarefa mediante outros apontamentos já considerados.

Porto (s.d) complementa que o método quantitativo de pesquisa tem como vantagens a aplicação simples, maior acuracidade dos dados e fácil codificação, análise e interpretação dos dados. Seguindo o método de pesquisa quantitativa, os dados foram coletados de maneira imparcial, com o auxílio dos próprios colaboradores da estação analisada, se eram cronometrados os tempos mínimos e máximos. Após essa etapa, com o auxílio da ferramenta *excel*, utilizando a fórmula de números aleatórios entre dois pontos (pontos esses coletados em cada etapa do processo). Geraram as variáveis utilizadas para a acuracidade do processo. Afinal, estavam dentro do limite coletado, e com esses dados amostrados, foram geradas expressões do software, para simular os diferentes tempos em cada processo.

Inicialmente, foi escolhida a esteira amarela como objeto de estudo. As mercadorias processadas nessa esteira possuem seu horário de expedição às 3h da manhã e possui 25 canalizações. Ao observar a operação de uma forma mais ampla, pode-se notar que um processo está diretamente interligado com o outro, causando uma interdependência entre todos os operadores logístico, uma vez que, em caso de gargalo em alguma etapa do processo, a outra teria impacto direto e imediato. Especialmente no processo da esteira, também pode ser constatado um fator determinante como objeto de estudo secundário: a respectiva volumetria de cada canalização, uma vez que a canalização chamada de SSP15, que atende a região da baixada santista, contempla o maior número de pacotes recebidos pela esteira amarela. Após a análise da operação, foi montado um modelo no Arena 16 que descreve o fluxo ordenado do processo estudado na canalização corresponde, onde entende-se por entidade os pacotes que chegam do recebimento, estes como complemento do objeto de estudo. Para que o software pudesse computar os dados analisados, se era necessário a sequência dos seguintes passos abaixo:

1. Análise das médias de tempo entre os processos
2. Tratamento dos dados no *excel*, verificando limites inferiores e superiores
3. Dados inseridos no *Input analyser* que resulta em uma expressão a qual o sistema compreende.

Abaixo, um exemplo sobre a chegada no buffer:

Tabela 1 – Chegada no *buffer* (exemplo de coleta e tratamento de dados)

CHEGADA NO BUFFER (15-30 MINUTOS) - 50 EXEMPLOS

24,40	25,51	29,56	18,57	16,44
17,57	15,53	16,54	21,15	25,45
20,72	17,42	22,94	26,27	19,13
29,31	15,42	20,49	19,25	27,49
18,34	15,61	18,99	27,16	27,85

29,49	17,03	21,98	19,66	26,03
27,93	27,27	15,58	20,28	17,88
19,22	16,76	28,22	16,75	22,81
25,73	15,44	20,03	26,18	21,96
16,79	17,16	25,13	20,47	20,59

Fonte: Autores (2022)

Após o levantamento de todos os dados seguindo o mesmo padrão acima. Com o auxílio da ferramenta do software *Arena*, mais precisamente o modo *Input Analyser*, se era nos fornecidos as expressões para a continuidade do projeto, a partir dos dados levantados, conforme figura abaixo:

Figura 1 – Criação da expressão chegada no Buffer

Fonte: Autores (2022)

Um parâmetro para a confiabilidade dos dados é se o *p-value* é superior a 0.05, aonde todas as amostras apresentaram o valor positivo

Figura 2 – Expressão chegada no buffer

Fonte: Autores (2022)

O mesmo processo de levantamento, tratamento, análise e criação da expressão foram utilizados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo analisado em questão, possui 24 etapas. Conforme explicado acima, a partir dos dados levantados em cada processo e com o auxílio da ferramenta dentro do próprio software, geraram, para cada processo, uma expressão correspondente, que segue abaixo:

Quadro 1: Expressões Modelos Iniciais

Processo	Expressão	Unidade de tempo
Chegada no Buffer	$15 + 15 * \text{BETA}(0.746, 0.984)$	Minutos
Aguardar posicionamento da gaiola	EXPO(8)	Minutos
Chegada	Sem Expressão pois é um local de destino	-
Indução dos Pacotes	Sem expressão, somente 1 esteira por vez	-
Rumo à estação de Pescagem	Estando na esteira, a movimentação não demanda expressão	-
Estação de Pescagem SSP15	Sem Expressão pois é um local de destino	-
<i>Decision 1: Pacote Pescado?</i>	Lógica aonde 90% das gaiolas são pescadas	-
Saída da Esteira	Retirada dos pacotes da esteira, sem expressão	-
Aguardar montagem	EXPO(50)	Minutos
Saida goleiro	Retirada dos pacotes da esteira, sem expressão	-
Goleiro	Sem Expressão pois é um local de destino	-
Rota para indução	NORM(1, 2)	Minutos
Entrada Sistêmica do Pacote	EXPO(30)	Minutos
<i>Decision 2 :Pacote Entrou no Sistema?</i>	Lógica aonde 80% dos pacotes entram no sistema	-
Finalização e paletização	Finalização permanente de pacotes, sem expressão	-
Processamento do Palete	$8 + 4 * \text{BETA}(0.937, 1.08)$	Minutos
Puxada para a Doca	$5 + 2 * \text{BETA}(1.11, 1.15)$	Minutos
Doca de Expedição	Sem Expressão pois é um local de destino	-
Rota para tratativa	$61 + 59 * \text{BETA}(1.39, 0.822)$	Minutos
Tratativa	Sem Expressão pois é um local de destino	-
Pacote foi tratado?	Lógica aonde 80% dos pacotes são tratados	-
Retorno para chegada	EXPO(40)	Minutes
Abertura de chamado e devolução	Sem Expressão pois é um local de destino	-

Fonte : Autores (2022)

Com o fim da tabulação dos dados, análise e criação da expressão, o modelo final foi o da figura abaixo:

Figura 3 – Modelagem do processamento do *crossdocking* na esteira

Fonte: Autores (2022)

Após a criação de todos os processos inseridos na modelagem, bem como suas expressões próprias se é permitido a visualização de todo o processo em uma simples tela, conforme a ilustração a seguir:

Após a montagem inicial, foi observado, com a ajuda do relógio do Arena, que o gargalo começa a partir das 22h até o fim da operação.

Figura 4 – Amostra Visual do Gargalo

O *software*, permite, de maneira visual a movimentação do processo através de ícones, conforme mostrado na figura acima, “*peoples*” (nome dado a figura pelo sistema) se encontram em grande concentração nos processos: “Aguardar posicionamento da gaiola”, “entrada sistêmica do pacote” e “Processamento do Paleta”. Conforme figuras sequenciais abaixo:

Figura 5 - Gargalo - Aguardar Posicionamento da Gaiola

Fonte: Autores (2022)

Figura 6 – Amostra visual do Processamento do Palete (Gargalo)

Fonte: Autores (2022)

Após a identificação dos gargalos, e a simulação do processo, o software nos exibe um relatório com os dados computados e simulados, auxiliando na análise da amostragem.

Após a simulação, além do horário de gargalo, o parâmetro *instantaneous utilization* (utilização instantânea) dos indutores são de $0.8977 \pm 0,11$. Ou seja, 89% do tempo simulado, o indutor estava em serviço. A mesma coisa acontece com os montadores. De acordo com os resultados, 88% foi o tempo de serviço dele.

Tabela 2 – Indutores e Montadores

<i>Instantaneous Utilization</i>	<i>Average Half Width</i>	
Indutores	0.8977	0.11
Montadores	0.8846	0.06

Fonte: Autores (2022)

Dentre as diversas funcionalidades do *software*, temos a possibilidade de criação de gráficos, que nos auxilia em visualizar e identificar o gargalo de maneira mais intuitiva.

Figura 7 - Tempo de operação

Fonte: Autores (2022)

Outro ponto relevante, é a questão dos números de entradas e saídas de gaiolas no sistema simulado. De acordo com os resultados, $92 \pm 2,41$ entidades entraram e apenas $20.6 \pm 8,89$ saíram. Representando 21% de eficiência.

Conforme o desenvolvimento do trabalho, o tempo de processamento acabam ocupando e interferindo a operação do dia seguinte, dependendo da demanda.

Tabela 3 – Número de Entradas X Saída

<i>Number In</i>	<i>Average</i>	<i>Half Width</i>
Gaiola	92.000	4,21
<i>Number Out</i>	<i>Average</i>	<i>Half Width</i>
Gaiola	20.600	8,89

Fonte: Autores (2022)

Em relação ao tempo de espera em cada processo. Aguardar posicionamento da gaiola dura $65.2780 \pm 64,86$ minutos. Entrada sistêmica do pacote, $108.10 \pm 20,34$ minutos e processamento do palete $107.87 \pm 34,81$ minutos, foram os processos com maior tempo de espera. Das 9 horas de serviço, quase 5 foram destinadas a esses processos.

Tabela 4 – Tempo de espera das entidades

<i>Waiting Time (Queue)</i>	<i>Average</i>	<i>Half-Width</i>
Aguardar Posicionamento da gaiola	65,2780	64,86
Entrada sistêmica do pacote	108,1	20,34
Finalização e paletização	12,2409	4,88
indução dos pacotes	0,00027599	0
processamento do palete	107,87	34,81

Fonte: Autores (2022)

4.1. PROPOSTA DE MELHORIAS

4.1.1 PROPOSTA VIÁVEL A EFICIÊNCIA

Após todo o levantamento e análise dos dados, foi sugerido como uma das opções com o aumento de funcionários durante a operação. O custo seria suprido com o aumento na performance do processo em 350%.

Como mostrado anteriormente, no modelo inicial o gargalo dos montadores e indutores, eram superiores a 85%.

Para a proposta de melhoria, foi realizada a alteração dos seguintes pontos:

- Alteração da quantidade de indutores, de 1 para 2.
- Realocação do processo “Entrada Sistêmica do pacote”:
- Tal processo era realizado pelo mesmo montador. Para uma melhor solução. O processo será responsável pelo operador sistêmico, em 4 funcionários nessa função.
- Não houve alteração em relação a quantidade de montadores.

Após uma nova simulação do sistema, com esses dados alterados, chegou-se em:

Redução de mais de 35% do tempo de utilização dos processos *Montador e Indutor*

Tabela 5– Novo tempo de utilização entre os operadores

<i>Instantaneous Utilization</i>	<i>Ave rage</i>	<i>Half Width</i>
Indutor no sistema	0,7938	0,08
Indutores	0,5321	0,07
Montadores	0,4106	0,07

Fonte: Autores (2022)

Na primeira rodagem, de $92.0000 \pm 4,21$ gaiolas que entraram no sistema, apenas $20.6000 \pm 8,89$ saíram para a finalização do processo, ou seja, eficiência de pouco mais de 21%.

Já na segunda modelagem, de $99.00 \pm 11,14$ gaiolas que entraram no sistema, $70.2000 \pm 8,35$ saíram. Representando pouco mais de 70% de eficiência e 49% a mais, do outro modelo simulado.

Tabela 6 - Número de entradas e saídas:

<i>Number In</i>	<i>Average</i>	<i>Half Width</i>
Gaiola	99,00	11,14
<i>Number Out</i>	<i>Average</i>	<i>Half Width</i>
Gaiola	70.200	8,35

Fonte: Autores (2022)

Figura 8 – Gráfico do da nova quantidade de entradas e saídas

Fonte: Autores (2022)

Como descrito anteriormente, o tempo de espera entre os processos consumia mais de 50% de toda a operação do dia da empresa, sendo algo prejudicial que não estava contendo a demanda.

Com a proposta de melhoria de realocação e acrescentar os funcionários em um processo específico, se chegou em tais resultados:

Tabela 7– Novo tempo de tempo de espera entre processos

Waiting Time (Queue)	Average	Half-Width
Aguardar Posicionamento da gaiola	4,8616	3,15
Entrada sistêmica do pacote	40,4068	24,23
Finalização e paletização	4,9901	0,8
indução dos pacotes	0,00027599	0
Processamento do palete	2,38	1,24

Fonte: Autores (2022)

Figura 9 – Novo tempo de espera entre processos

Fonte: Autores (2022)

- O processo “aguardar posicionamento da gaiola” obteve uma redução de $65.2780 \pm 64,86$ minutos para $4.8616 \pm 3,15$ minutos. Embora tal redução seja perceptível, o intervalo de confiança mostra que a redução não deve ser considerada por estar dentro dos parâmetros.
- A entrada sistêmica do pacote que era de $108.10 \pm 20,34$ foi reduzida para $40.4068 \pm 24,23$.
- Finalização e paletização que antes tinham por tempo $108.10 \pm 20,34$ minutos, teve uma diminuição para $4.9901 \pm 0,80$ minutos.
- O tempo de operação do Palete que antes era $107.87 \pm 34,81$, foi reduzido para $2.3800 \pm 1,24$ minutos.

4.1.2 PROPOSTA VIÁVEL A CUSTO

A segunda proposta, conta com a realocação dos montadores na “Entrada sistêmica”. Inicialmente, 2 montadores ficam responsáveis pela entrada no sistêmica e o processamento do palete.

A proposta de melhoria em questão, seria a realocação desses montadores, e a contratação de um novo Indutor emergencial. Caso haja um aumento maior do que 25% das filas, os montadores ficariam responsáveis pelo processamento, e o indutor, para com a entrada sistêmica do pacote.

Figura 10 – Nova realocação dos montadores

Fonte: Autores (2022)

Após a rodagem do sistema, chegou-se nos seguintes resultados:

- A quantidade de gaiolas entradas e saídas houve uma baixa melhora, mas ainda assim, acima dos intervalos de confiança:

Tabela 8 – Número de entradas e saídas

<i>Number In</i>	<i>Average</i>	<i>Half Width</i>
Gaiola	94,80	8,53
<i>Number Out</i>	<i>Average</i>	<i>Half Width</i>
Gaiola	47,80	11,99

Fonte: Autores (2022)

O número de entradas foram $94.800 \pm 8,53$ e o saídas $47.800 \pm 11,99$. Além de um aumento médio de 235% de eficiência em relação a saída original de gaiolas, vale ressaltar que, o valor mínimo de saídas nessa situação será de 35,81 e ainda sim, é superior ao valor máximo do intervalo de confiança inicial, que é de 29,49.

- A entrada sistêmica do pacote, com o novo processo, somando a quantidade da principal e reserva, gera um tempo de espera superior ao principal. E por fim, a fila de espera no processamento, não diminuiu consideravelmente por conta dos intervalos de confiança. De $107,81 \pm 34,81$ para $60.1705 \pm 30,70$.

Tabela 9 – Novos tempos de fila em cada processo

Waiting Time (Queue)	Average	Half-Width
Aguardar Posicionamento da gaiola	50,6479	68,32
Entrada sistêmica do pacote	69,4193	27,98
Entrada sistêmica do pacote reserva	73,0416	38,33
Finalização e paletização	7,6149	4,04
indução dos pacotes	0,00027315	0
processamento do palete	60,1705	30,70

Fonte: Autores (2022)

Embora o tempo de espera entre cada processo não tenha tido uma melhora significativa, a eficiência do processo como um todo, aumentou consideravelmente a partir, da realocação dos funcionários e suas respectivas funções.

5. CONCLUSÃO

Pode-se analisar e concluir que na execução do projeto foi encontrado mais de um gargalo na operação: os indutores e os montadores, cujo tempo de trabalho foi 89% e 88%, respectivamente. Para sanar os gargalos recorrentes na operação, pode-se dizer que, tanto o processo de contratação de um ou quatro colaboradores quanto a realocação destes, são propostas de melhoria e que trarão resultados esperados.

Todavia, o objetivo de toda e qualquer organização é a redução de seus custos, viabilizando assim, a opção de realocação de colaboradores ao longo do processo entre a indução e montagem e, quando necessário, deixar um colaborador no processo de agrupamento do pallet para aumento de produtividade no momento da entrada sistêmica do pacote. A importância do software Arena pode ser destacada no processo de identificação do gargalo no fluxo logístico, de forma gratuita, demonstrando a aplicabilidade das propostas de melhorias e possíveis execuções no processo prático.

Por fim, o objetivo do artigo, que era compreender se o software ARENA para simulação de processos é adequado para soluções de gargalos operacionais foi atendido e com êxito. Afinal, além da identificação dos problemas no atual de modelo da empresa, com as propostas de melhorias, se foi possível aumentar a eficiência e a redução de custos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus pela força e saúde para chegar até aqui. Aos nossos familiares que são a nossa estrutura, e aos nossos queridos e amigos professores, que nos auxiliaram durante todo o processo.

REFERÊNCIAS

- ARBACHE, Fernando Sabas et al. **Gestão de logística, distribuição e trade marketing**. 4. ed. rev. Rio de Janeiro - RJ: FGV Editora, 2011. 167 p. ISBN ISBN: 978-85-225-1154-9. Disponível em: <https://vdoc.pub/download/gestao-de-logistica-distribuicao-e-trade-marketing-4r1a1gb4fd80>. Acesso em: 2 nov. 2022.
- BARROSO, Fabio. **A operação de cross-docking**. [S. l.], 9 set. 2001. Disponível em: <https://www.ilos.com.br/web/a-operacao-de-cross-docking/>. Acesso em: 30 mar. 2022.
- BECHARA, Evanildo. Gargalo e outras expressões. Academia Brasileira de Letras - Rio de Janeiro - RJ. 30 jan. 2011. Disponível em: <https://www.academia.org.br/artigos/gargalo-e-outras-expressoes>. Acesso em: 3 nov. 2022.
- COELHO, Beatriz. **Um guia completo sobre todos tipos de pesquisa: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos**. Mettzer, 2019. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/tipos-de-pesquisa/>. Acesso em: 28 out. 2022.
- FREITAS, Moises; AMARANTE, Mayara. ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA IMPLANTAÇÃO DO CROSS-DOCKING NALOGÍSTICA. **Pesquisa e Ação V4N1**, Mogi das Cruzes, p. 1-8, 1 maio 2018. Disponível em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/view/406/498>. Acesso em: 11 nov. 2022.
- GAVIRA, Muriel de Oliveira. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL COMO UMA FERRAMENTA DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO. Orientador: Prof. Titular João Vitor Moccellin. 2003. 163 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de produção) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos - SP. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18140/tde-20052003-004345/publico/Gavira1.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. **A Meta: um processo de melhoria contínua**. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2002.
- GOUVEIA, Luís Manuel Borges. **Logística e Gestão da Distribuição**. 1995. 43 p.- ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Porto, 1995. Disponível em: http://homepage.ufp.pt/lmbg/textos/ldg/lgd_ap1.pdf. Acesso em: 2 nov. 2022.
- LIMA, ADRIANA. CROSS DOCKING: COMO A MODALIDADE ESTÁ SENDO UTILIZADA PARA OTIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS EM UMA EMPRESA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA SITUADA NO MUNICÍPIO DE. **Faculdade de Administração do Ceará**, Fortaleza, CE, p. 1-59, 1 jan. 2014. Disponível em: <https://www.faculdadescearenses.edu.br/biblioteca/TCC/ADM/CROSS%20DOCKING%20COMO%20A%20MODALIDADE%20ESTA%20SENDO%20UTILIZADA%20PARA%20OTIMIZACAO%20DOS%20RESULTADOS%20EM%20UMA%20EMPRESA.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2022.
- MEDEIROS, Alex. **Estratégias de picking na armazenagem: o que é a atividade de picking e qual sua importância?** [S.l.]: ILOS - Especialistas em Logística e Supply Chain, 1999. NADA.

Disponível em: <https://www.ilos.com.br/web/estrategias-de-picking-na-armazenagem/>. Acesso em: 1 nov. 2022.

Otimização do processo de picking de um centro de distribuição através da programação dinâmica. Orientador: Prof. Dr. Arinei Carlos Lindbeck da Silva. 2007. 86 p. Dissertação (Mestre em Ciências, Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia, Setores de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal do Paraná) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, 2007. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/12040/Disserta%20Fernando%20Yudi%20Sakaguti.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 1 nov. 2022.

PORTO, Geciane. **PESQUISA QUANTITATIVA.** USP, [S.D]. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1585239/mod_resource/content/1/pesquisa%20QUANTITATIVA%20.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL COMO UMA FERRAMENTA DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO. Orientador: Prof. Titular João Vitor Moccellin. 2003. Dissertação (Mestre em Engenharia de Produção) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos - SP, 2003. p. 163. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/b1c3/caedbe8c36f29fdb6af2b48be414421f7100.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2022.

TORRES, O. F. **Elementos da teoria das filas.** RAE-Revista de Administração de Empresas, [S. l.], v. 6, n. 20, p. 111–127, 1966. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/34fWxG9RqkRmd8spnbPfJnR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 nov. 2022